

Nicolae Arnaut*

IMPACTUL RĂZBOIULUI RUSO-UCRAINEAN ASUPRA PROCESULUI DE INTEGRARE EUROPEANĂ A REPUBLICII MOLDOVA

CZU: 327(478):061.1 UE:355.4(470:477)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12755882>

Abstract

The primary objectives of the Republic of Moldova is the integration into the European Union (EU), this being a fundamental desideratum of the internal and foreign policy of the Republic of Moldova, having a strong potential to facilitate social cohesion and ensure the social economic development of the Republic of Moldova. The war in Ukraine has caused many vulnerabilities in Moldova, making it more fragile and threatened. In the same context, Russia's war against Ukraine has created a strong geopolitical motivation for Moldova and Ukraine to join the EU.

The strong EU message to give Moldova the European integration perspective was supported by 529 overwhelming votes out of 558 deputies, granting candidate status to Moldova creating "a historic moment that allows us to define the contours of the European Union", according to the president of the European Council, Charles Michel.

The European Union is a stabilizing factor, important for the social economic development and national security system, that is why the Republic of Moldova is working to advance the European integration process. The accession to the European Union will strengthen the country's security, Moldova becoming a beneficiary and a source of stability and security. In this respect, a special place in the context of security is also the participation of the Republic of Moldova in global, regional and subregional efforts to promote international stability and security through cooperation within the UN, OSCE, as well as NATO.

Moldova seeks closer European integration with the ultimate goal of becoming a member of the European Union (EU). The EU accession process is complex and multi-stage, involving various requirements and opportunities.

Keywords: *European Integration, Russia, EU, War, Reforms*

Introducere

Summitul Parteneriatului Estic, 15 decembrie 2021, părea că consemnează un eșec pentru Parteneriatul Estic și oferea o speranță de control în regiune, a Federației Ruse. În fapt singurele aspecte importante recunoscute la summit, pentru Georgia, Republica Moldova și Ucraina fiind acelea de a consolida cooperarea cu UE, precum și sa luat act de aspirațiile europene a parteneriilor (Consiliul European, 2021). Subiectul viitorului European al Republicii Moldova părea să fi pierdut din actualitate în condițiile când la 24 februarie 2022 Rusia a atacat Ucraina fiind declanșat un conflict deschis de agresiune directă a statului Ucrainean. e 24 februarie, Rusia declanșa

* PhD student, National School of Political and Administrative Studies (SNSPA), Bucharest, Romania, nicolae.arnaut@coleurope.eu

invazia armată asupra Ucrainei, masînd mii de soldați și echipamente militare în apropiere de granițele Ucrainei, și ceea ce se credea initial a fi o agresiune pentru capturarea definitivă a regiunilor Donețk și Lugansk din estul țării s-a transformat într-un război total care a cuprins întreaga țară. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei a schimbat ordinea de securitate europeană și mondială în același timp a influențat foarte mult și percepțiile la nivelul Uniunii Europene în special la nivel de comunicare a liderilor de guverne, de state.

Înalții oficiali ai Comisiei Europene, ai Consiliului European, au transmis mesaje de sprijin pentru Ucraina, și nu doar mesaje de sprijin, dar și suport concret - financiar, militar, politic - în lupta față de agresiunea Rusiei. Măsurile venite din partea Uniunii Europene în comun cu Statele Unite pentru a sancționa agresiunea din partea Rusiei au influențat procesul de integrare europeană într-un mod pozitiv. Ucraina avea nevoie de mesaje puternice politice și geopolitice de susținere iar conducerea Ucrainei a acționat rapid și a făcut tot posibilul pentru a accelera procesul de aderare la Uniunea Europeană și de a obține o recunoaștere a acestei perspective europene.

La 28 februarie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat cererea de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană pe fondul invaziei militare a Rusiei asupra țării sale, aspect care a încurajat Georgia și Republica Moldova să facă același lucru.¹ Astfel, la data 3 martie, cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană a fost semnată de președintele Maia Sandu, premierul Natalia Gavrilița și președintele Parlamentului Igor Grosu.

Acest lucru se întimpla după ce inițial Comisia Europeană a înmănat la 11 aprilie, la Luxemburg, Republicii Moldova chestionarul cu privire la cererea de aderare la UE pe care autoritățile de la Chișinău au trebuit să-l completeze în vederea declanșării oficiale și formale a procesului de aderare la Uniune. Chestionarul Comisiei Europene expediat Republicii Moldova includea 369 de întrebări ce cuprindeau domeniile criteriilor politice și economice structurate în 33 de capitole din acquis-ul Uniunii Europene ce evaluează disponibilitatea unei țări care a depus cererea de aderare de a dobândi statutul de țară candidată și de a începe negocierile de aderare cu UE (Lupițu).

Războiul din Ucraina deschidea o noua pagina a relațiilor dintre UE - Ucraina, Moldova, Georgia prin depunerea cererilor de aderare la UE , 28 februarie Ucraina , 3 martie - Georgia și Moldova. Comisia Europeană a evaluat aptitudinea țărilor candidate pe baza „respectului și angajamentului” ținând cont de prevederile *articolul 2 din TUE*, care include, printre altele, statul de drept, democrația, nediscriminarea, opinînd că Ucrainei și Moldovei ar trebui să li se acorde statutul de candidat de către Consiliul European - dar nu și Georgiei (Florea).

În cadrul Consiliului European din 23 iunie 2022, liderii UE au acordat Republicii Moldova statutul de țară candidată la UE deschizând noi perspective de dezvoltare de care Moldova poate beneficia, precum:

- a. Perspectivă exactă de aderare la Uniunea Europeană,
- b. Justiție corectă, instituții publice reziliente,
- c. Acces la o piață internațională extinsă pentru producătorii moldoveni, Dezvoltare durabilă, independență economică și energetică, atractivitate pentru investitori străini, asistență și sprijin pentru realizarea reformelor în domeniile-cheie,
- d. Acces direct la programe europene (Ziarul de gardă).

Ținând cont de agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei UE a acționat în regim de urgență oferind 243 de milioane EUR sub formă de asistență umanitară pentru a ajuta civilii afectați de războiul din Ucraina. din această sumă 13 milioane EUR pentru Republica Moldova (Consiliul european).

De asemenea ce ține de asistență macrofinanciară în contextul agresiunii militare a Rusiei împotriva Ucrainei și efectele negative ale acesteia inclusiv asupra stabilității economice și financiare a Republicii Moldova, Consiliul a decis, la 4 aprilie 2022, să desfășoare o operațiune de asistență macrofinanciară în valoare de 150 de milioane EUR. Asistența sub formă de împrumuturi și granturi în beneficiul Republicii Moldova fiind preconizată a fi efectuată în trei tranșe care urmează să fie deblocate în perioada 2022-2024 (Consiliul european).

Un alt aspect benefic care a urmat după obținerea statutului de țară candidată la UE a fost adoptarea unui regulament de liberalizare temporară a comerțului în privința a șapte produse agricole din Republica Moldova care nu sunt deja complet liberalizate: *roșiile, usturoiul, strugurii de masă, merele, cireșele, prunele și sucule de struguri* (Ziarul de gardă) Aceasta însemnând că Republica Moldova poate cel puțin să își dubleze exporturile de astfel de produse – pentru o perioadă de un an – către Uniunea Europeană fără taxe vamale.

Lista de măsuri pe care trebuie să le întreprindă R. Moldova după ce a obținut statutul de țară candidată.

Cu siguranță prin statutul de țară candidată, Moldova își asumă o listă de măsuri pe care trebuie să le întreprindă țara noastră după ce a obținut acest statut printre cele mai importante fiind :

1. Finalizarea reformei cuprinzătoare a sistemului de justiție lansată recent în toate instituțiile din lanțurile de justiție și de urmărire penală, pentru a le asigura independență, integritate, eficiență, responsabilitate și transparență, inclusiv prin utilizarea eficientă a verificării activelor și supraveghere democratică eficientă.
2. Remedierea deficiențelor identificate de OSCE/ODIHR și Consiliul Europei/Comisia de la Veneția.

3. Îndeplinirea angajamentelor de a lupta împotriva corupției la toate nivelurile, luând măsuri decisive pentru investigații proactive și eficiente și un istoric credibil de urmăriri penale și condamnări.

4. Implementarea angajamentului de „dezoligarhizare”, prin eliminarea influenței intereselor în viața economică, politică și publică.

5. Consolidarea luptei împotriva crimei organizate, pe baza evaluărilor detaliate ale amenințărilor, cooperarea sporită cu partenerii regionali, UE și internaționali și o mai bună coordonare a organelor de drept; în special, să pună în aplicare un pachet legislativ privind recuperarea activelor și un cadru cuprinzător pentru lupta împotriva criminalității financiare și spălarea banilor.

6. Creșterea capacității de a realiza reforme și de a oferi servicii publice de calitate, inclusiv prin intensificarea implementării reformei administrației publice, evaluarea și actualizarea strategiei de reformă a administrației publice.

7. Finalizarea reformei managementului financiar public, inclusiv îmbunătățirea achizițiilor publice la toate nivelurile guvernamentale.

8. Sporirea implicării societății civile în procesele de luare a deciziilor la toate nivelurile.

9. Consolidarea protecției drepturilor omului, în special a grupurilor vulnerabile și să-și susțină angajamentele de a spori egalitatea de gen și de a lupta împotriva violenței împotriva femeilor (Ziarul de gardă).

În același context după ce a obținut statutul de țară candidată la UE, R. Moldova trebuie să parcurgă o serie de pași importanți în procesul de aderare la Uniune aceștia fiind :

- Negocierile de aderare sunt deschise după acordul tuturor celor 27 de membri ai Consiliului UE ;
- În timpul negocierilor, țara va implementa legislația și standardele UE în toate cele 35 de capitole de negociere;
- După ce negocierile cu toate cele 27 de guverne ale UE sunt încheiate, Comisia emite o Opinie privind gradul de pregătire să devenim membri ;
- În baza Opiniei, statele membre decid unanim să încheie negocierile. Parlamentul European oferă acordul său;
- Toate statele membre și țara candidat semnează și ratifică Tratatul de Aderare. Țara devine membru al UE (MAEIE, 2022).

Fig.1: Pașii pe care trebuie să-i întreprindă R. Moldova pentru a adera la UE

Sursa: MAEIE , MAEIE explică aderarea la UE, accesat în data de 15 octombrie, 2022, <https://mfa.gov.md/ro/content/maeiexplica-aderarea-la-ue>

Moldova între provocări și oportunități

Statutul de țară candidată la UE este un pas important, care plasează Moldova pe calea aderării la UE doar dacă reușește să se reformeze și să se transforme cu succes pentru a respecta standardele UE. Vorbind despre Moldova, liderul European Ursula von der Leyena a pus accentul în special pe reforme în domenii precum statul de drept, justiția, lupta împotriva corupției și drepturile fundamentale (TRT, 2022).

Marea provocare țin de procesul de implementare și realizare a reformelor luând în considerație că Moldova poate pierde statutul de țară candidată, dacă nu îndeplinește condițiile cerute de UE. În acest sens urmînd a fi permanent monitorizată de UE iar un prim raport împreună cu o evaluare detaliată a țării, până la sfârșitul anului 2022 urma a fi furnizat. Este un prim exercițiu de cooperare instituțională în vederea implimentării legislației și standartelor UE. O altă provocare ține de poziția ostilă a Rusiei care continuă să își orchestreaze acțiunile de politică externă utilizînd în același timp acțiuni de *hard power* prin intensificarea acțiunilor militare în Ucraina dar și *soft power* prin menținerea influenței în zonă făcînd uz de mijloace de propagandă și fake news prin regimurile separatiste din zonele controlate. În acest fel asigurîndu-și un spațiu de manevră coercitivă asupra guvernelor din zona est europeană cum este și în cazul Republicii Moldova.

Oricât ar suna de paradoxal pe lingă provocările menționate mai sus războiul ruso-ucrainean oferă în acelaș timp și perspective pozitive unice ca aspect geopolitic și economic. Primul aspect ține de contextul geopolitic favorabil prin reglementarea

conflictului transnistrean, care după mai mult de 30 de ani reapare pe agenda de soluționare și reintregire a teritoriului Republicii Moldova. Astăzi existând toate premisele ca Ucraina să câștige acest război iar în scop de securizare a frontierei de vest ar ajuta indirect Republica Moldova să își reîntrăgească teritoriul înlăturând prezența armatei a 14-a în regiune.

Un al doilea aspect ține de modelul unic de cooperare la nivelul UE lansat în premieră de către Emmanuel Macron ,care prevedea crearea unei comunități politice europene, și care în opinia lui ar permite Republicii Moldova să-și „accelereze” aderarea la UE (digi24.ro 2023). Acest proiect urmînd a fi o organizație europeană nouă care să apropie aderarea și alte state care împărtășesc valorile democratice și care să asigure structurarea mai puternică a relațiilor economice în special aspectul energetic și de investiții .

Rezultate și priorități în contextul Integrării Europene

Angajamentul foarte puternic al autorităților moldovenești de -a merge în UE deja demonstrează rezultate semnificative. Progresul Moldovei către deschiderea negocierilor de aderare la UE, la un an de la obținerea statutului de candidat la UE este că din cele 9 măsuri impuse de Consiliul European vedem că Republica Moldova a finalizat deja 3 dintre aceștia. (*Declarațiile de presă ale comisarului pentru Vecinătate și extindere , Olivér Várhelyi, 22 iunie , 2023*) (Comisia Europeană, 2023).

În primul rând, prin abordarea deficiențelor identificate de OSCE/ODIHR și de Comisia de la Veneția privind reforma justiției și reformele Curții electorale, acesta a fost punctul 2, prin sporirea implicării societății civile în procesele decizionale, care a fost punctul 8 și prin consolidarea protecției drepturilor omului, în special a grupurilor vulnerabile și a consolidării egalității de gen și a combaterii violenței împotriva femeilor, acesta a fost punctul 9, deci acestea sunt finalizate (digi24.ro, 2022).

Acestea au înregistrat progrese bune în alte trei domenii, și anume reforma justiției, dezoligarhizarea și reformele de gestionare a finanțelor publice. Acestea au înregistrat progrese bune în alte trei domenii, și anume reforma justiției, dezoligarhizarea și reformele de gestionare a finanțelor publice.

În domeniul reformelor Justiției, are loc o reformă cuprinzătoare a sistemului judiciar, cu modificări legislative deja adoptate în urma recomandărilor Comisiei de la Veneția și pentru a putea aborda pe deplin acest pas, desigur, Moldova mai are de lucru, pentru a alinia proiectul de lege privind "verificarea" cu recomandările Comisiei de la Veneția, pentru a numi un procuror general într-o procedură transparentă și bazată pe merite, pentru a ocupa posturile vacante rămase în Consiliul Superior al Magistraturii și pentru a asigura funcționarea Curții Supreme de Justiție.

În ceea ce privește dezoligarhizarea, Republica Moldova a adoptat o abordare sistemică, în urma recomandărilor Comisiei de la Veneția. Pentru a aborda pe deplin acest pas, Moldova trebuie să abordeze toate recomandările Comisiei de la Veneția, să

consolideze politica în domeniul concurenței, inclusiv capacitatea Consiliului Concurenței și să demonstreze în continuare eficacitatea Consiliului Audiovizualului. În ceea ce privește reformele managementului finanțelor publice, Republica Moldova trebuie să implementeze politica privind proprietatea de stat și să adopte legile privind parteneriatul public privat și administrarea proprietății publice

În cele din urmă, cea mai mare parte a activității trebuie să se concentreze asupra combaterii corupției în prezent, asupra luptei împotriva criminalității organizate, inclusiv a recuperării activelor și a combaterii criminalității financiare și a spălării banilor, precum și asupra reformelor administrației publice, unde acestea au înregistrat unele progrese. În ceea ce privește combaterea corupției, Republica Moldova trebuie să asigure acțiuni eficiente ale Procuraturii Anticorupție și ale Centrului Național Anticorupție și să îmbunătățească în continuare calitatea investigațiilor și eficiența urmăririi penale care duce la condamnări.

Cu privire la combaterea crimei organizate: Republica Moldova trebuie să adopte legislația secundară pentru Legea cu privire la prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și finanțării terorismului și să adopte modificări legislative pentru implementarea mecanismului confiscărilor civile.

Și, în sfârșit, în ceea ce privește reforma administrației publice, Republica Moldova trebuie să finalizeze revizuirea funcțională a ministerelor și să continue reformarea sistemului de salarizare și a funcției publice bazate pe merite.

Concluzii

Astăzi, prin depunerea cererii de aderare a Republicii Moldova la UE, cetățenii și-au făcut alegerea în baza aspirațiilor europene ale majorității. O Moldovă Europeană va aduce mai multă stabilitate în Europa de Est, va dezvolta comerțul și va extinde prosperitatea regiunii (*atractivă și pentru Transnistria în vederea soluționării conflictului transnistrian*).

Astăzi, Moldova trebuie să fie pregătită pentru această oportunitate, învățând din experiența pozitivă a integrării rapide a țărilor Baltice, dar și din greșelile țărilor balcanice care urmează această cale de mai bine de 10 ani. Guvernul Republicii Moldova este pus în situația lipsei experienței legate de cadrul normativ European să solicite sprijin la nivel European în acest sens. România ar putea fi prima opțiune prin care Moldova poate beneficia de cadre bine pregătite și de setul de acte legislative în limba română structurate conform legislației europene.

În același timp Moldova prin prisma liderului Maia Sandu, Moldova este percepută drept viitoare membră a Uniunii Europene, capitalul politic european enorm de care se bucură Moldova ne dau speranțe că va fi capitalizată prin deschiderea negocierilor de aderare la UE în decembrie 2023.

BIBLIOGRAFIE

Consiliul European, Relațiile UE cu Republica Moldova, <https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/eastern-partnership/moldova/>

Consiliul European, Summitul Parteneriatului Estic, 15 decembrie 2021, <https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/international-summit/2021/12/15/>

European Commission, Press remarks by Neighbourhood and Enlargement Commissioner Olivér Várhelyi, following the informal General Affairs Council, Statement, 22 June 2023, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_23_3460

MAEIE, MAEIExplică aderarea la UE, accesat în data de 15 octombrie, 2022, <https://mfa.gov.md/ro/content/maeiexplica-aderarea-la-ue>

Maia Sandu salută inițiativa lui Emmanuel Macron de creare a unei „comunități politice europene”, accesat în data de 24 octombrie, 2022, <https://www.digi24.ro/stiri/externe/ue/maia-sandu-saluta-initiativa-lui-emmanuel-macron-de-creare-a-unei-comunitati-politice-europene-1945821>

Robert Lupițu, R. Moldova a completat chestionarul de aderare la UE, iar Maia Sandu va conduce Comisia pentru integrare europeană a țării: Aderarea este lumina de la capătul tunelului de care avem nevoie cu toții, <https://www.caleaeuropeana.ro/r-moldova-a-completat-chestionarul-de-aderare-la-ue-iar-maia-sandu-va-conduce-comisia-pentru-integrare-europeana-a-tarii-aderarea-este-lumina-de-la-capatul-tunelului-de-care-avem-nevoie-cu-totii/>

TRT, Von der Leyen privind acordarea statutului de candidat Ucrainei și Moldovei, <https://www.trt.net.tr/romana/lume/2022/06/17/mesajul-lui-zelenski-1844883>

What's up EU, Andreea FLOREA, În lumina reflectoarelor – Statutul de țară candidată la UE a fost acordat Moldovei și Ucrainei, <https://whatsupeurom.substack.com/p/whats-up-eu-statutul-de-candidat>

Ziarul de Gardă, Ce reprezintă statutul de țară candidată la aderarea la UE? Beneficiile acestuia și pașii următori pe care trebuie să-i întreprindă R. Moldova, <https://www.zdg.md/importante/ce-reprezinta-statutul-de-tara-candidata-la-aderarea-la-ue-beneficiile-acestuia-si-pasii-urmatori-pe-care-trebuie-sa-i-intreprinda-r-moldova/>